

УДК 81'25:17:004.5

*Н. И. Закриничная***МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Статья посвящена проблеме формирования алгоритма обучения переводчиков культуре поведения при помощи применения информационных технологий. Будущим специалистам необходимо приобрести навыки культуры общения для обеспечения эффективного и результативного рабочего процесса. Так как современные технологии обладают неоспоримым рядом преимуществ, то формирование необходимых навыков может быть возложено именно на них. Однако, на сегодняшний день недостаточно освещен алгоритм обучения культуре поведения, не указана роль информационных технологий в данном процессе. Соответственно, названные факты указывают на актуальность данного исследования.

Объектом научной работы являются: методика обучения культуре поведения будущих переводчиков; определение содержания «культура поведения» переводчиков. Предмет исследования – применение информационных технологий в процессе обучения. Автор обращается к определению термина «культура поведения» переводчика, рассматривает роль современных информационных технологий, возможность и алгоритм их использования в подготовке филологов.

Автором предложены основные методы формирования навыков культуры общения при помощи современных информационных технологий, как одном из возможных способов.

Сделан вывод, что информатизация образовательного процесса сегодня как никогда важна и может осуществляться также в процессе обучения будущих переводчиков культуре поведения.

Ключевые слова: подготовка переводчиков, современные информационные технологии, культура поведения, процесс обучения, разработка методической базы.

Закринична Н. І. Методика навчання студентів-філологів культури поведінки за допомогою використання інформаційних технологій.

Стаття присвячена проблемі формування алгоритму навчання пере-

кладачів культури поведінки за допомогою застосування інформаційних технологій. Майбутнім фахівцям необхідно набути навичок культури спілкування для забезпечення ефективного і результативного робочого процесу. Оскільки сучасні технології мають безперечний ряд переваг, то формування необхідних навичок може бути покладене саме на них. Проте, на сьогодні недостатньо освітлений алгоритм навчання культурі поведінки, не вказана роль інформаційних технологій в цьому процесі. Відповідно, названі факти вказують на актуальність цього дослідження.

Об'єктом наукової роботи є: методика навчання культурі поведінки майбутніх перекладачів; визначення змісту «культура поведінки» перекладачів. Предмет дослідження – застосування інформаційних технологій в процесі навчання. Автор звертається до визначення терміну «культура поведінки» перекладача, розглядає роль сучасних інформаційних технологій, можливість і алгоритм їх використання в підготовці філологів.

Автором запропоновані основні методи формування навичок культури спілкування за допомогою сучасних інформаційних технологій, як одному з можливих способів.

Зроблено висновок, що інформатизація освітнього процесу сьогодні як ніколи важлива і може здійснюватися також в процесі навчання майбутніх перекладачів культури поведінки.

Ключові слова: підготовка перекладачів, сучасні інформаційні технології, культура поведінки, процес навчання, розробка методичної бази.

Zakrinichnaya Natalia. Teaching Technique of Behavioural Culture Among Students Philologists by Using Information Technologies.

The article deals with the problem of developing a teaching mechanism of behavioural culture for translators by means of using information technologies. Future specialists need to acquire skills of communication culture in order to maintain effective and successful working process. With modern technologies having an unquestionable number of benefits, it is the latter which help develop necessary skills. However, nowadays the algorithm of teaching the behavioural culture has not been adequately considered, and the role of information technologies within this process has not been stated. So, the abovementioned facts make this research actual.

The object of this research lies in the following: teaching techniques of future translators' behavioural culture; determination of the contents of translators' 'behavioural culture'. The subject-matter of the research is in using information

technologies in the teaching and learning process. The author turns to the definition of a translator's 'behavioural culture' term, considers the role of modern information technologies, possibilities and an algorithm of their usage in training philologists.

The author has suggested the main methods of developing behavioural culture skills by means of modern information technologies as one of possible ways.

In conclusion, informatization of educational process is really important nowadays and may also be implemented in the process of teaching behavioural culture for future translators.

Key words: translators' training, modern information technologies, behavioural culture, teaching process, development of teaching techniques basis.

Стремительно протекающие изменения в современном глобализированном обществе подразумевают повсеместное использование информационных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, в качестве одного из способов повышения эффективности образовательной деятельности. Поэтому информатизация образования в наши дни имеет особую значимость, а правильно технически и методически организованный учебный процесс может и должен в первую очередь ориентироваться на реализацию поставленных целей на практике.

Уровень современного филолога предусматривает не только не только обладание определенными, например, коммуникативными компетентностями. В данное время иностранный язык превратился в один из способов межкультурной коммуникации, которая подразумевает также наличие сформированной межкультурной компетенции. Но не следует забывать также и о профессиональной культуре поведения специалиста, необходимой для обеспечения надлежащего понимания. Следовательно, нужно иметь представление о том, что именно вкладывают в это понятие.

«Культура поведения» (специалиста) – совокупность сформированных, социально значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обществе, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуре. Она выражает, с одной стороны, нравственные требования общества, с другой – усвоение положения, направляющих, регулирующих и контролирующих поступки и действия учащихся. Усвоенные человеком правила культуры поведения превращаются

в воспитанность личности. В культуре поведения слиты культуры общения, культура внешности, бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура речи, умение участвовать в полемике, дискуссии [Бим-Бад, 2002].

Знание правил культуры поведения, норм делового, телефонного и речевого этикета и переводческой этики чрезвычайно важно не только для бытового, но также для профессионального общения: установления контакта и дальнейшего развития эффективных отношений с деловыми партнерами, обмена информацией, конструктивного ведения дискуссии. Именно знание таких правил может являться залогом долгосрочного профессионального будущего переводчиков, так как исключительно только глубокие знания языка и теоретическая подготовка переводчика не являются гарантией адекватного решения поставленных перед ним задач. Все чаще возникает вопрос о наличии у переводчика не просто знаний, а умений и навыков общения, запаса сведений об установленных обществом нормах поведения и информированности о некоторых культурных особенностях носителей языка.

Ученые давно обратились к вопросам профессионального поведения переводчиков. Прежде всего, объектом изучения стала «этика», которую русский филолог Ушаков Д. Н. рассматривает как «нормы поведения, мораль какой-нибудь общественной группы, профессии» [Ушаков, 2014]. Хаматова А. А. определяет этику переводчика как «совокупность нравственных принципов, которым должен следовать переводчик в своей работе» [Хаматова, 2011]. Один из основоположников науки о переводе Комиссаров В. Н. считает «умение держаться, скромность, тактичность, умение хранить тайну, большую собранность, исключение любых элементов несерьезного, халтурного отношения к делу» обязательной частью этики переводчика [Комиссаров, 2011].

В настоящее время информационные и коммуникационные технологии все больше проникают в современное общество, и, следовательно, также в образовательный процесс. Необходимость изменения методов обучения, стимулирования познавательной деятельности обучаемых, создание более привычной и комфортной учебной среды для обучаемых, расширение обучающих возможностей препода-

вателей ставит перед необходимостью совершенствовать взаимодействие «учитель и ученик» в образовательной среде. Нельзя переоценить роль технологий также и в подготовке будущих переводчиков. Уже в процессе обучения происходит формирование, отработка и совершенствование студентами практических навыков работы с основными электронными инструментами переводчика. К ним можно причислить: персональный компьютер, всемирную глобальную сеть Интернет, всевозможные компьютерные программы, видеоконференции, мультимедийные презентации, и многие другие, которые влияют на переводческий процесс и оптимизируют его, а также улучшают качество переводимого текста.

В этой связи, следует обязательно отметить роль современных информационных технологий, которые обладают широким спектром возможностей, и которые могут быть задействованы, в частности, в обеспечении глубокой и всесторонней подготовки будущих переводчиков. Стремительно развивающиеся информационные технологии наводят на мысль о необходимости моментального реагирования на появление новых средств коммуникации, мультимедийных технологий, методов и инструментария переводчика. Конкурентоспособные специалисты должны не только обладать всеми необходимыми знаниями, но также постоянно совершенствоваться в их применении, и использовать их, в частности, для своего саморазвития.

На протяжении нескольких лет интернет с возможностью использования online переводчиков, социальных сервисов (электронных энциклопедий, подкастов (оригинальных аудио- или видеозаписей лекций), информационно-справочных ресурсов стал неотъемлемой частью обучения как уникальный образовательный ресурс. Именно благодаря ему появилась уникальная возможность осуществления дистанционного обучения:

– которое может подразумевать (помимо возможностей уже ставшей традиционной заочно-дистанционной формы обучения) интерактивное обучение в удобное для обучаемого время с выполнением заданий с помощью с обеспеченным доступом к необходимым учебным материалам и общением с преподавателем при помощи электронной почты или программы Skype.

– обучение в виртуальном образовательном обществе, то есть участие во всевозможных тематических интернет-проектах, чатах, видеоконференциях с целью получения необходимой информации.

Современное дистанционное обучение позволяет технически дополнять образовательный процесс или направлять обучающегося на достижение конкретных целей в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией. Учебная деятельность, по конкретной теме может быть организована в дистанционном обучении, например, по следующей схеме: учебный материал (т.е. ознакомление, например, с нормами этикета) → выполнение тренировочных упражнений для усвоения материала → использование электронных тренажеров для закрепления знаний → работа в виртуальной среде (например, самостоятельный сбор дополнительной информации по конкретной теме, общение в чате) → выполнение индивидуальных заданий (с целью контроля знаний) → возможные индивидуальные консультации руководителя при помощи электронных коммуникационных технологий (при помощи электронной почты или программы Skype).

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что подготовка будущих переводчиков является трудоемким процессом, подразумевающим не только высокую лингвистическую квалификацию или сформированную межкультурную компетенцию специалистов. Речь идет в первую очередь о подготовке высококультурного человека, грамотно владеющего правилами культуры поведения, нормами этикета, которые имеют решающее значение для профессионального конструктивного общения. В этой связи невозможно не отметить огромную роль современных информационных технологий, которые технически позволяют дополнять образовательный процесс и могут быть одним из способов не только получения необходимых знаний, но и формирования или совершенствования практических навыков общения.

Список литературы

1. Бим-Бад, Б.М. (2002). *Педагогический энциклопедический словарь*. Москва, с. 130.

2. Ильнер, А. О. (2010). Подготовка переводчиков в России и за рубежом: сравнительный анализ. *Образование и наука*, 8 (76), с. 65–70.
3. Хаматова, А.А. (2011). О курсе «Переводческая этика переводчика» *Известия восточного института*, 1, с. 53–64.
4. Паршина, Т.В. (2017). Об этике переводчика. В: *Филология и лингвистика в современном мире* [online]. Москва: Буки-Веди. Available at: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/235/12352/> [Accessed 30 Sept. 2019].
5. Ушаков, Д.Н. (2014). *Большой толковый словарь современного русского языка*. Москва: Славянский Дом Книги, 960 с.
6. Комиссаров, В.Н. (2011). *Современное переводоведение*. 2-е изд. Москва: Валент, 408 с.
7. Бойков, А. Е. (2016). Использование информационных технологий при обучении основам жизнедеятельности в школе. *Молодой ученый*, 6.1, с. 9–11.
8. Мильруд, Р.П. (2012). Применение информационных технологий в обучении иностранным языкам и культуре. *Вестник ТГУ*, в.5 (109), с. 211–217.

References

1. Bim-Bad, B.M. (2002). *Pedagogicheskij enciklopedicheskij slovar*. [Pedagogical encyclopedic dictionary]. Moskva, 130 p.
2. Ilner, A.O. (2010). Podgotovka perevodchikov v Rossii i za rubzhom: sravnitelnyj analiz. [Training of translators in Russia and abroad: comparative analysis] *Obrazovanie i nauka*, 8 (76), pp. 65–70.
3. Hamatova, A.A. (2011). O kurse «Perevodcheskaya etika perevodchika» [Translator Ethics]. *Izvestiya vostochnogo institute*, 1, pp. 53–64.
4. Parshina, T.V. (2017). Ob etike perevodchika [About translator ethics]. In: *Filologiya i lingvistika v sovremennom mire*. [online]. Available at: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/235/12352/> (дата обращения: 30.09.2019).
5. Ushakov, D.N. (2014). Bolshoj tolkovyj slovar sovremennogo russkogo yazyka. [Large explanatory dictionary of modern Russian language]. Moskva: Slavyanskij Dom Knigi, 960 p.
6. Komissarov V.N. (2011). *Sovremennoe perevodovedenie* [Modern translation studies]. 2 ed. Moskva, Valent, 408 p.
7. Bojkov, A.E., Brekman, D.G. (2016). Ispolzovanie informacionnyh tehnologij pri obuchenii osnovam zhiznedeyatel'nosti v shkole [The use of information technology in teaching the basics of life at school]. *Molodoj uchenyj*, 6.1, p. 9–11.
8. Milrud, R.P. (2012). Primenenie informacionnyh tehnologij v obuchenii inostrannym yazykam i culture [The use of information technology in teaching the basics of life at school]. *Vestnik TGU*, 5 (109), pp. 211–217.